

TA'LIMDA JAMOAVIY ISH VA MOTIVATSIYANI OSHIRISHDA MENEJMENTNING ROLI

Turdaliyev Zulfiqor Baxromovich

Surxondaryo viloyati Denov tumani

Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tadqiqotchi pedagog

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14062711>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida jamoaviy ish tashkil etish, ta'limni rivojlanishida muhim hisoblanadi, shu bilan birga motivatsiyani oshirish, ta'lim jarayonidagi samaradorlikka kata ta'sir qiladi. Ushbu maqolada ta'limda jamoaviy ish tashkil etish, uning ta'limga ta'siri, motivatsiyani ta'siri, motivatsiyani oshirishda menejmentni roli haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, jamoa, motivatsiya, hodim, o'quvchi, rahbar.

Абстрактный. В современной системе образования организация командной работы имеет важное значение в развитии образования, и в то же время повышение мотивации оказывает существенное влияние на эффективность образовательного процесса. В данной статье говорится об организации командной работы в образовании, ее влиянии на обучение, влиянии мотивации, а также роли менеджмента в повышении мотивации.

Ключевые слова. Образование, команда, мотивация, сотрудник, студент, лидер.

Abstract. In the modern educational system, the organization of team work is important in the development of education, and at the same time, increasing motivation has a significant impact on the effectiveness of the educational process. This article talks about the organization of teamwork in education, its influence on education, the influence of motivation, and the role of management in increasing motivation.

Key words. Education, team, motivation, employee, student, leader.

Ta'lim tizimining asosiy maqsadi - yuqori sifatli bilim berish orqali malakali kadrlar tayyorlashdir. Bunga erishish uchun ta'lim muassasalarida menejment, ya'ni boshqaruvning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va jamoaviy ishni rivojlantirish zarur. Ta'limda menejmentning asosiy vazifalaridan biri - jamoa a'zolari, ya'ni o'qituvchilar, talaba va xodimlar o'rtasidagi motivatsiyani oshirishdir. Motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki umumiy ta'lim sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Menejment va liderlik tushunchalari ta'lim muassasalarida ham dolzarb hisoblanadi. Samarali boshqaruv vositalari orqali ta'lim jarayoni yaxshi muvofiqlashtiriladi, xodimlar va o'quvchilarning faoliyati bir maqsadga yo'naltiriladi. Bu yerda menejmentning asosiy vazifalari: rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya va nazorat hisoblanadi. Ta'lim muassasalarida menejmentning rolini oshirish orqali o'quv jarayonini yaxshilash va jamoaviy ishni rivojlantirish mumkin.

Motivatsiya menejmentning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Maslowning ehtiyojlar iyerarxiyasi nazariyasiga ko'ra, insonning o'zini o'zi anglash va o'z imkoniyatlarini to'laqonli amalga oshirish motivatsiya manbai hisoblanadi. Herzbergning ikki omilli nazariyasiga ko'ra, motivatsiyaga ichki va tashqi omillar ta'sir qiladi.

Ta'limda jamoaviy ishni rivojlantirish uchun Tuckmanning "Jamoaning rivojlanish bosqichlari" modeli keng qo'llaniladi. Bu bosqichlarda jamoa birlashib, umumiy maqsadga

erishish uchun o'z harakatlarini muvofiqlashtiradi. Belbinning "Jamoaviy rollar" nazariyasi esa har bir jamoa a'zosining rolini aniqlash va jamoa samaradorligini oshirish imkonini beradi.

O'qituvchilar va xodimlar orasida jamoa sifatida ishlashni rivojlantirish ularning samaradorligini oshiradi. Jamoaviy ishning asosiy xususiyati - har bir ishtirokchining o'z hissasini qo'shishi va umumiy natijaga hissa qo'shishdir. Menejment esa jamoaviy ishni tashkil qilish va har bir xodimning o'z vazifasini bilishi uchun muhim vositadir. Ta'lim muassasalarida motivatsion mexanizmlar o'qituvchilar va xodimlarning ishiga rag'bat berish, ularni samaradorlikka undashda muhim rol o'ynaydi. Bunda maqtov, mukofot va rag'batlantirishning o'rni katta. Har bir xodimning shaxsiy yutuqlarini tan olish va taqdirlash jamoada ijobiy kayfiyat yaratadi va ularning motivatsiyasini oshiradi. Ichki motivatsiya o'z-o'zini anglash, bilim olishga bo'lgan qiziqish va o'z imkoniyatlarini to'laqonli amalga oshirish orqali shakllanadi. Tashqi motivatsiya esa maqtov, mukofot va rag'batlantirish orqali yuzaga keladi. O'qituvchilarning motivatsiyasini oshirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish mumkin.

Ba'zi yetakchi ta'lim muassasalari motivatsiyani oshirish va jamoaviy ishni rivojlantirishda yaxshi natijalarga erishgan. Ushbu muassasalar o'z xodimlarini muntazam rag'batlantirish va jamoaviy ishni targ'ib qilish orqali ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishgan.

Ta'lim muassasalarida motivatsiyani oshirish va jamoaviy ishni tashkil qilishda moliyaviy cheklovlar va inson resurslariga yetarlicha e'tibor bermaslik kabi muammolar uchraydi. Bundan tashqari, o'qituvchilar orasida raqobatning yuqoriligi jamoaviy ishlashga to'sqinlik qilishi mumkin.

Menejerlar uchun tavsiyalar sifatida o'qituvchilarni rag'batlantirish, ularning jamoaviy ishga jalb etish usullarini takomillashtirish muhimdir. Shuningdek, o'qituvchilarga liderlik va menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkazish zarur. Jamoada ijobiy muhit yaratish va o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun rahbariyat tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlash zarur.

Menejment ta'lim muassasalarida motivatsiya va jamoaviy ishni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, menejerlar uchun samarali boshqaruv va motivatsiya usullarini ishlab chiqish zarur. Buning natijasida ta'lim jarayoni yanada sifatli va samarali bo'ladi.

References:

1. Karimov, Z. Ta'lim jarayonida menejmentning yangi tamoyillari. Toshkent: Innovatsiya va rivojlanish, 2021.
2. Yusupov, O. A. O'quvchilarning bilimlarini rivojlantirishda menejmentning roli. Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
3. Xolboev, E. T. Ta'lim boshqaruvi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini kuzatish usullari. Nukus: Qoraqalpog'iston, 2023.
4. Abdurashidov, K. Ta'limda menejment va zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: Milliy Universitet nashriyoti, 2020.
5. Qo'chqorov, I. Raqamli davrda ta'lim menejmenti. Toshkent: Ma'naviyat va ma'rifat, 2021.